

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Фаррух Шавкатович Акчаев,
Жиззах давлат педагогика университети
Тарих факультети декани,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.
akchayev_1984@inbox.ru

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ

For citation: Farrukh Sh. Akchayev. PRESERVATION OF NATIONAL AND RELIGIOUS TRADITIONS IN FAMILY CEREMONIES DURING GLOBALIZATION PROCESSES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.13-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360787>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бугунги глобаллашув даврида бутун бир миллатлар маданияти, тарихи, инсон онги ва тафаккурини эгаллаш учун курашлар авж олаётган бир шароитда ўзбек халқи миллий ва диний анъаналарини ўзида мужассам этган оилавий маросимларнинг халқ ижтимоий ва руҳий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаши, унга миллий ўзига хосликлар, узоқ тарихий даврдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий жараёнлар, табиий-географик ўрнашув, ўзаро этномаданий алоқалар, диний мансубликлар таъсир кўрсатиши ва бугунги замонавий жамиятда ҳам ислом дини билан боғлиқ маросимлар, расм-русумлар ва уларнинг қоидаларини сақланиб қолаётганлигининг сабаблари ҳамда ушбу анъаналарнинг моҳияти ва тарбиявий хусусиятлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Глобаллашув жараёнлари, этномаданий алоқалар, диний мансублик, миллий ва диний анъаналар, туғилиш, никоҳ, ўлим, аза билан боғлиқ маросимлар, овчилик, суннат тўй, ақиқа, мўчал тўй, маҳр, қалин пули, сут пули.

Фаррух Шавкатович Акчаев,
декан исторического факультета Джизакского
государственного педагогического университета,
доктор философии по истории, доцент
akchayev_1984@inbox.ru

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в современную эпоху глобализации, в ситуации, когда усиливается борьба за захват культуры, истории, человеческого сознания и мышления всей нации, семейные ритуалы, воплощающие национальные и религиозные традиции узбекского

народа, занимают важное место. важное место в социальной и духовной жизни народа, национальной идентичности, длительных исторических социально-экономических, политических процессах, естественно-географическом расселении, взаимных этнокультурных связях, религиозной принадлежности и обрядах, связанных с исламом в современном современном обществе, обсуждаются причины сохранения обычаев и их правил, а также сущность и воспитательные особенности этих традиций.

Ключевые слова: глобализационные процессы, этнокультурные отношения, религиозная принадлежность, религиозные и религиозные традиции, рождение, брак, смерть, траурные обряды, охота, обрезание, акика, мучал туй, приданое, калым, сут пули (выкуп).

Farrukh Sh. Akchayev,
Dean of the Faculty of History,
Jizzakh State Pedagogical University,
Doctor of Philosophy in History, associate Professor.
akchayev_1984@inbox.ru

PRESERVATION OF NATIONAL AND RELIGIOUS TRADITIONS IN FAMILY CEREMONIES DURING GLOBALIZATION PROCESSES

ABSTRACT

In this article, in the modern era of globalization, in a situation where the struggle for the capture of culture, history, human consciousness and thinking of the entire nation is intensifying, family rituals that embody the national and religious traditions of the Uzbek people occupy an important place. an important place in the social and spiritual life of the people, national identity, long-term historical socio-economic, political processes, natural geographical settlement, mutual ethnocultural ties, religious affiliation and rituals associated with Islam in modern modern society, the reasons for the preservation of customs and their rules, as well as the essence and educational features of these traditions are discussed.

Index Terms: Globalization processes, ethnocultural relations, religious affiliation, religious and religious traditions, birth, marriage, death, mourning rites, hunting, circumcision, aqika, muchal party, dowry, bride price, sut puli (milk money for the bride)

1. Долзарблиги:

Асрлар давомида шакланган бой миллий ва диний анъаналаримиз, бебаҳо қадриятларимизни ҳалқимизнинг бетимсол бойлиги сифатидаги ўрни ва аҳамиятини инобатга олиб, бугунги глобаллашув даврида бутун бир миллатлар маданияти, тарихи, инсон онги ва тафакқурини эгаллаш учун курашлар авж олаётган бир шароитда уларни кўз қорачиғидай асраш ва келажак авлодларга етказиш вазифаси янада долзарб аҳамият касб этмоқда. Маънавий-ахлоқий тарбия юксак маънавиятнинг асоси, юксак маънавият эса ҳар қандай давлатнинг негизи эканлигини ҳисобга олсак, замонавий жамиятда миллий ва диний қадриятларимизни янада юксалтириш, ёшларда юксак маънавий-ахлоқий фазилатларни ривожлантириш давлат сиёсати даражасига кўтарилгани ҳам бежиз эмас албатта. Дарҳақиқат президент Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, - "...жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи - маънавиятдир. Биз янги Ўзбекистонни барпо этишда ана шу иккита мустаҳкам устунга, яъни, бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиётга ҳамда аждодларимизнинг бой мероси, миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган кучли маънавиятга таянамиз"[1]. Бу вазифа ўз навбатида, янгиланаётган жамият мафқурасининг ҳам асосини ташкил этадики, уни ҳозирги ёшлар онгига сингдирилишида оила ва оилавий тарбиянинг турли шаклларида, хусусан, урф-одат ва маросимларда ўзини номоён этади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ўз ўрнида ушбу мавзу бир қатор шарқ алломалари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад Яссавий, Юсуф Хос Ҳожиб, Кайковус, Абу Ҳомид

Ғаззолий, Жалолиддин Румий, Алишер Навоий, шунингдек, масаланинг диний ҳукмларини Марғиноний, Имом Бухорий, Имом Муслим, Абу Довуд, Ат-Термизий каби алломалар, булардан ташқари, жадид адабиёти намоёндалари Бехбудий, Абдулла Авлоний, Ҳожи Муин, Чўлпон, Абдурауф Фитрат[2] ва бошқалар ўз асарларида ўзлари яшаб ўтган даврдаги оилага оид муаммоли вазиятларни ҳам дунёвий, ҳам диний билимлар асосида таҳлил қилишга эътиборларини қаратганлар. Оила масалалари ўзбек олимлари Н.З.Сайдалиева, С.А.Ахророва, М.Халматова, Н.Р.Нишонова, Ю.М.Якубов, М.А.Каримова, Н.Ж.Юсупова, О.Каримова, О.Мусурмонова, О.Сафаров, М.Маҳмудов, Ф.Ф.Хидирова, Р.А.Умурзакова, А.Ю.Палваниязов, Ғ.Б.Шоумаров, З.А.Расулова, Г.С.Юнусова, Р.М.Абдуллаева, Г.Ниязметова, М.Х.Файзиева [3] кабиларнинг тадқиқот ишларида таъкидлаб ўтилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Оила ва оилавий маросимлар маълум бир халққа оид маданий ва маиший анъаналар узатувчиси ҳамда давомчиси ҳисобланади. Кишилар ҳаёт фаолияти билан боғлиқ анъаналар ижтимоий-сиёсий анъаналарга қараганда бирмунча мукамал бўлиб, туғилиш, никоҳ ва ўлим билан боғлиқ маросимлар - бу нафақат тафаккурга йуналтирилган, балки ҳиссиёт ва руҳ билан боғлиқ, муҳим босқичлардан иборат бўлиб, уларнинг кўплари келиб чиқиш асосларига кўра қадимий эътиқодлар ва диний қарашларга бориб тақалсада, ушбу маросимлар, расм-русумлар ва уларнинг қоидаларини ҳамон сақланиб қолаётганлиги уларни ислом дини билан боғлиқ ҳолда ёки ислом динига оид деган қарашлар ҳамда халқона ислом анъаналари ва қоидалари асосида кишиларнинг асрлар давомида ажодлардан авлодларга мерос сифатида ўтиб келаётган ақидалари орқали эканлигига гувоҳ бўлиш мумкин.

Шунингдек, ҳар бир халқнинг бошқасидан ажратиб турувчи муҳим этнографик белгиларидан бири унинг маросимлари ҳисобланади. Маросим инсон ҳаётида моддий ва маънавий талаб ва эҳтиёж орқали юзага келадиган ижтимоий ҳодисадир. Ҳар қандай маросим у ёки бу халқнинг маълум бир тарихий тараққиёти босқичидаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳамда маданий ривожланиш даражасини кўрсатувчи асосий белгиларни ўзида мужассамлаштирган ҳолда вужудга келади ва яшайди[4]. Бошқача тарзда айтадиган бўлсак, маросим умум томонидан қабул қилинган рамзий ҳаракатларга эга бўлган ҳаётий тадбирдир.

Ўзбек халқининг энг яхши кунларидан бири тўй ўтказиладиган кунлар ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, кексалар доим: “Ҳар кимни тўйга етказсин, орзу-ҳавас кўрсин”, деб дуо қиладилар. Азалдан халқимиз томонидан ўтказиб келинаётган тўй-маросимлар бу оила қуриш билан бошланади. Оила қуришнинг энг муҳим шартларидан бири бу албатта никоҳдир. Никоҳ инсоният тарихининг энг қадимги маросимларидан бири бўлиб, бу масалага ислом динида ҳам алоҳида ўрин ажратилган. Никоҳ шунчаки урф одат ёки маросим бўлмасдан, балки пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.)нинг суннатлари ҳамдир. Халқимизда никоҳ энг аввало, Арши аёлода ўқилур, кейин эса ерда, деб беҳуда айтилмаган. Ота боболаримизнинг азалий тушунчалари бўйича, никоҳ-илоҳий аҳд, оила-муқаддас кадрятдир[5].

Никоҳ одатда совчилик удумидан бошланади. Дунёнинг турли халқларида ушбу одат турличадир. Совчилар тўғрисидаги илк маълумотлар 7—8 асрларга оид Ўрхун Энасой битикларида учрайди. Тўнюқуқ битиктошида "сов", "саб" калимаси сўз маъносида ишлатилади. "Ирқ битиги" ("Фол китоби")да эса "саб"—сўз, "сабчи" — хабарчи, сўз келтирувчи маъносида қўлланилган. Бу ҳақда Маҳмуд Кошғарий "совчи — келин ва куёв орасида бир бирига хабар элтувчи", деб ёзган. Туркий халқларда, жумладан, ўзбекларда қадимдан совчиликка дастлаб аёллар, сўнгра эркеклар боришган[6]. Бу одат бугунги кунгача шаклан ўзгаришларга учраган бўлсада, аммо, ўз мазмунини йўқотмасдан сақланиб келинмоқда.

“Никоҳ” сўзининг ўзбек тилида икки хил луғавий маъноси бор. Никоҳ (араб. – уйланиш, эр-хотиннинг қовушиши) – эр-хотинликни шариат йўли билан расмийлаштириш маросими ва шу маросимда мулла томонидан ўқиладиган шартнома[7]. Яъни, эркек ва аёл турмуш қуришининг исломга хос диний шакли. Шариат оилавий муносабатларни тартибга

солади ва никоҳга, биринчи навбатда, икки томоннинг мажбурияти ва ҳуқуқларига асосланган шартнома сифатида қарайди[8]. Ҳозирги вақтда никоҳ икки хил – дунёвий ва диний мазмунга эга. Дунёвий маъносига кўра, никоҳ – эр-хотиннинг ўзаро розилиги билан ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштирилган оилавий иттифоқи; эр-хотинлик[9]. Бошқача қилиб айтганда, дунёвий мазмунда никоҳ турмуш қураётган эркак ва аёлнинг фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органида (ФХДЁ) рўйхатдан ўтишини англатади. Халқ тилида айтилганда никоҳ – эр-хотин ўртасидаги тенглик ва ўзаро хоҳиш асосида тузилган аҳду паймон битимидир, муҳаббат ва меҳр билан ҳаётда шерик бўлиш демакдир. Шу билан биргаликда, никоҳ жамият томондан тасдиқланган насл ва жинслар ўртасидаги муносабатлар шаклини ўзида ифода этади, яъни жинсий алоқа ва насл қолдиришни тартиблашдир[10].

Диний ва миллий қадриятларимизда никоҳ оиланинг асоси ҳисобланиб, диний урф-одатларга кўра никоҳланувчилар Аллоҳ таоло олдида зиммаларига бир-бирлари учун ҳам моддий, ҳам маънавий масъулият оладилар. Исломи анъаналарда никоҳга кириш асосан маҳр ва қалинни тўлаш билан боғлиқ бўлган. Умуман олганда ислом ҳуқуқи бўйича фақатгина маҳр тўлови тан олинган. “Маҳр – бу никоҳ учун тўлов бўлиб, у хотиннинг моддий ҳамда ижтимоий манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳақ-ҳуқуқи ҳисобланади”[11]. Маҳр(арабча садок) – тенг ҳуқуқли никоҳ тузилган пайтда куёв келинга берадиган мулк. Маҳр тўлаш никоҳнинг асосий шарти ҳисобланади[12]. Шунингдек, тўй куни қайлиқ томонидан келинга берилиши лозим бўлган совға тури сифатида ҳам қабул қилинади. Хотин киши маҳрни пул шаклида ёки нархи 10 дирҳамдан кам бўлмаган миқдордаги мулкни талаб қилишга ҳақли бўлган. Бундай мулклар сирасига кўчмас мулк, зеб-зийнат ашёси, уй ҳайвонлари ва улардан фойдаланиш ҳуқуқи ҳам бўлиши мумкин. Маҳрнинг энг кўп миқдори белгиланмаган. Бироқ ислом динига кўра ҳаром қилинган ичимликлар ва ҳайвонлар ва уларнинг гўштлари маҳрга берилмайди. Бу қабилар маҳрга берилган бўлса, маҳрсиз никоҳланган ҳисобланадилар. Маҳрнинг ўлчами томонлар розилиги билан ҳам белгиланиши мумкин бўлиб, никоҳ тузилиши жараёнида маълум қилинган. Маҳрни бўлиб-бўлиб тўлашга ҳам руҳсат этилган. Маҳр аёл кишининг шахсий мулки ҳисобланган. Қиз ўзининг маҳри билан, одатда ашё кўринишидаги шахсий мулки билан эрининг уйига ташриф буюрган. Маҳр унинг шахсий мулки бўлганлиги учун уни ажралиш пайтида ўзи билан олиб кетиш ҳуқуқига эга бўлган.

Туркий халқлар умуммиллий анъаналарида маҳрдан ташқари шариат бўйича тартибга солинадиган, никоҳга киришнинг қўшимча шарти сифатида тан олинган мажбурий тўлов тури қалин пули мавжуд бўлиб, у туркийчада “қиз учун тўланадиган ҳақ” ёки “келин томонга бериладиган моддий ёрдам” деган маъноларни англатади[13]. Қалин куёв томонидан келинга тўланмасдан, балки унинг ота-онасига берилган. Қалин пули келиннинг ота-онасига уни тарбия қилиш, боқиш ва бошқа харажатларни қоплаш учун тўланадиган тўлов тури сифатида қабул қилинган. Қалин пулини белгилашда албатта оиланинг молиявий аҳволи инобатга олинган. Қалин пули қоида бўйича никоҳ тузилиши пайтида тўланган. Бироқ вояга етмаганлар ўртасида тузиладиган никоҳ шартномалари бўйича ва моддий аҳволдан келиб чиқиб қалин пулини бир-икки йилга узайтириб тўлаш мумкин бўлган. Бундай тартибдаги қалин пули одат ҳуқуқига асосан қисмларга бўлиб, ҳар йили рамазон байрами (рўза ҳайити) арафасида тўланган.

Бугунги замонавий ўзбек оилаларида кўп ҳолларда қалин ўрнига “сут пули” тўлови сақланиб қолган. Қалиндан фарқли равишда “сут пули” отага эмас, онага тўланган. У кўпроқ рамзий маънога эга бўлиб, миқдори ҳам шунга яраша оз миқдорда бўлган[14]. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, маҳр шариатга асосланган исломий тўлов бўлса, қалин кўпроқ оиланинг иқтисодий аҳволини бутлаш билан боғлиқ бўлган тўлов ҳисобланиб, аслида қалин олиш ва бериш одати ислом динигача туркий халқлар орасида кенг тарқалган.

Миллий ва диний анъаналаримиз тизимида инсон туғилиши билан боғлиқ бўлган урф-одат ва маросимлар бир қанча. Инсон туғилиши билан ўтказиладиган шундай диний маросимлардан бири бу ақиқа маросими ҳисобланади. Ақиқа сўзига турли адабиётларда турлича таъриф беришади. Янги туғилган чақалоқнинг бошидаги туки (сочи)ни "Ақиқа"

дейлади. Аллоҳ таолога шукр маъносида туғилган чақалоқ учун қурбонлик қилишни ҳам ақиқа дейлади. Ушбу маросимнинг асл номи "Насиқа"дир. Бу маросим асосини болага етадиган бало, бедаво касалликларни олдини олиш мақсадида унинг номидан бирор жонликни сўйиб, садақа қилишни англатади. Бу ҳақда Расулulloҳ (С.А.В) дан ривоят қилинган ҳадисларда “Янги туғилган болага “ақиқа” қилинганлар, қон чиқариб, азиятларни даф қилинганлар”[15], деганлар. Шунингдек, “Ақиқа болага гаровдир. Еттинчи куни қўй сўйилади, исм қўйилади ва сочи олинади”[16], дейлади. Аҳолиси орасида сақланиб қолган маросим шартларига кўра янги туғилган чақалоқ ўғил бўлса – 2 та, қиз бўлса –1 та қўй сўйиш жоиз[17] ҳисобланади.

Ақиқанинг мазмунини янги туғилган чақалоққа мулла ёки имом томонидан уни чилласи чиқмасдан ёки оиланинг иқтисодига қараб ёшига етгунга қадар қулоғига азон айтиш ҳамда исм қўйиш ташкил этади. Ақиқа йилнинг қайси фасли бўлишидан қатъий назар, эркаклар дастурхони учун хурмо, аёллар учун сутли қулча қўйилиб, таомлардан ҳолвайтар, бўғирсоқ, қатлама, чўзма дастурхонда бўлиши талаб қилинади. Ақиқа маросимида дастурхонга хурмо қўйиш одати Пайғамбаримиз Муҳаммад (С.А.В.)дан, Абу Мусо (р.а.)дан ривоят қилинган “Мен ўғил кўрганимда уни Набий (С.А.В.) хузурларига олиб бордим. У зот уни Иброҳим деб номладилар, хурмо ила танглайини кўтардилар ва унга барака тилаб дуо қилиб, менга тутқаздилар...”[18] – деган мазмундаги ҳадисларига асосланиб одат тусига кирганлигини келтириш мумкин.

Юртимизнинг кўплаб ҳудудларида шу пайтгача бу маросим аҳолининг маълум бир иштимойий тойифаси ва диний илмдан хабари бор, асосан, эшонзодалар, сайидлар авлодлари ва хўжалар томонидан ўтказилиб келинган бўлса, ҳозирги кунда аҳолининг бошқа қатламлари орасида ҳам урф бўлиб бормоқда[19]. Бунинг сабаби, мустақиллик йилларида аҳолининг исломий билимларини ошиши ва жойларда имом хатиблар томонидан олиб борилаётган тарғибот-ташвиқот ишлари натижаси, дейиш мумкин.

Ақиқа маросимининг нишонланиш вақти тўғрисида ҳам турли фикрлар мавжуд. Ислом анъанасида ақиқани чақалоқ туғилган куннинг етти, ўн тўрт ёки йигирма биринчи кунлари ўтказиш тавсия этилади. Бу кунларда ақиқа ўтказилмай қолинса, сўнг қайси кунда, қачон амалга оширилса ҳам вазифа бажарилган ҳисобланаверади. Ақиқа қурбони фарзанд туғилгандан бошлаб вояга етгунча қилиниши мумкин, фақат еттинчи куни қурбонлик сўйилиши кўпроқ фазилатлидир.

Ҳадиси шарифларда айтилганидек, ақиқани еттинчи, ўн тўртинчи ёки йигирма биринчи куни қилиш афзал. Аммо бу қўйни фақат ўша кунлардагина сўйиш керак дегани эмас. Чунончи, хоҳлаганлар бола туғилганидан бир кун ўтиб ҳам ақиқа қилиши ёки имкони топилмаганлар кейинчалик – йигирма биринчи кундан кейин ҳам ақиқа қилишлари мумкин. Бунда оиланинг моддий аҳволи эътиборга олинади. Ақиқа маросимини ўтказишда ёшнинг аҳамияти йўқ. Масалан, бир инсон ёши қирққа кирганида мусулмон бўлди ёки Ислом моҳиятини англаб этди. У фарзандларига, катта ёшда бўлсалар ҳам, ақиқа қилиши яхшидир. Сабаби қилинмаган ишни то умрнинг охиригача қилиб қўйиш керак бўлади. Демак, ақиқада банданинг молиявий ҳолати инобатга олинади. Ақиқа қилишга қудрати етмаган одам қарз олиб ақиқа қилиш ёки ўзи қарздор, қийин аҳволда бўла туриб ақиқа қилиши мумкин эмас. Чунки, шариатимизда молиявий ибодатлар банданинг ҳолатига қараб бўлади. Ақиқа жонлигини сўйгандан кейин тадбир уюштириб одамларга тарқатиш шарт эмас, балки бунда муҳими жонлиқнинг сўйилишидир.

Қурбонлик қилишнинг ҳам ўзига яраша талаблари бор албатта. Қурбонлик сўйиш учун аниқ шароитлар мавжуд: ҳайвон соғлом ва нуқсонсиз бўлиши керак ва сўйиш инсонийлик билан амалга оширилиши керак. Ақиқа гўшти тақсимланиши тўғрисида турли фикрлар мавжуд. Баъзи ҳолларда гўштниг учдан бир қисми камбағалларга садақа сифатида берилади, қолганлари қариндошлари, дўстлари ва қўшнилари билан баҳам кўрилади ёки тарқатилади. Уни қай тартибда тарқатиш одамнинг ўзига боғлиқ: хоҳласа, гўштини қўни-қўшни ва қариндош-уруғларга, яна камбағал-бечораларга тарқатсин, хоҳласа, дастурхон ёзиб, одамларни меҳмонга чақириш ҳам мумкин. Аммо бундан кўра энг ҳақдор одамларга

тарқатиш афзал. Шунингдек, халқ орасида баъзи ҳолларда ақиқа гўштининг асосий қисми боланинг онасига едирилиши керак, деган қараш ҳам мавжуд. Шунда боланинг соғлом вояга етиши ва унинг онаси ўзини тиклаши учун етарли шароит яратилган деб ҳисоблаш мумкин бўлади. Ақиқа қилмаслик учун диний оқибат йўқ. Бу "суннат" анъанаси бўлиб, шу сабабли бу маросимни амалга ошириш мажбурий эмас. Бу ҳам ислом динининг инсонпарварлик тамойилларидан бир кўриниши ҳисобланади.

Шарқ халқлари томонидан ташкил қилинадиган оилавий маросимлардан энг кўп ўтказиладигани бу суннат тўйидир. Бу маросимнинг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, бу каби расм-русумларнинг пайдо бўлиши ибтидоий жамоа тузумига бориб тақалади ва мазмунан ўспириннинг катталар сафидан ўрин олиши муносабати билан амалга оширилган. Суннат тўйи турли ҳудудларда ўзига хос кўринишда нишонланади. Бу маросим зардуштийлик ва яҳудийлик динида ҳам нишонланади. Суннат тўй ҳақидаги тўлиқроқ маълумотлар Г.П.Снесаров [20], В.Н.Басилов [21] ва Ҳ.Исмоилов [22] асарларида талқин қилинган. Мусулмонлик анъаналарига кўра хатна тўйи бўлмаган бола тозаланмаган ҳисобланган ва одатда уйланиши ҳам мумкин бўлмаган. Бу ҳар бир отанинг ўз ўғли олдидаги ва исломий бурчи ҳисобланган.

Ислом динида ўғил фарзанднинг етти ёшигача албатта суннат қилдириш фарз саналади. Шунингдек, арабларда ислом динидан олдин ҳам бу маросимни амалга оширилган. Араблар суннат зиёфатини “азира” деб аташган. Маккада “тахар” номи билан тўйлар ўтказилган. Айнан шу томошаларда 3-7 ёш орасидаги болалар суннат қилинган[23]. В.Н.Басилов олиб борган тадқиқотларида суннат тўй ўзбеклар орасида ҳам қадимдан машҳур бўлиб, суннат тўйининг ўзига хос бўлган алоҳида хусусиятлари яъни меҳмонлар сони, тўйнинг оиланинг моддий аҳволига қараб бир кундан тўрт кунгача давом этишини қайд этган[24]. Маросимни ташкил қилиш учун уста, тўй оқсоқоли, тўй раиси, ошпазлар жамоаси, қассоб, новвой, омборчи, чойхоначи, дастурхончи, хабарчи ёки жарчи хизматларидан фойдаланилган ва бу вазифаларга тўйни бошлашдан олдин махсус кишилар тайинланган. Бу борада жамоа ва маҳалланинг ўрнини алоҳида таъкидлаш лозим. Маҳалла одатда турли оилавий маросимларни ташкиллаштиришда ижобий рол ўйнаган. Маҳаллани бошқариш учун тайинланган маҳалла оқсоқоли одатда маросимларни ҳам ташкиллаштиришга бош бўлган. Маросимларни ўтказиш учун эса кайвон ёки ходим тайинланган [25].

Суннат қилинадиган кун болага чиройли кийимлар кийдирилган ва от устига айлантирилган. Бундай тўй-томошаларга ноғорачи ва довулчилар ҳам чақирилган. Маросимнинг асосий қисми суннат қилиш жараёни эса тўй-томошанинг эртаси кунига ўтказилган. Юқорида келтирилган кўплаб қоида ва одатларни бугунги кунда ҳам учратиш мумкин бўлиб, уларни сақланиб қолинганлигининг асосий сабабларидан бири ушбу маросимнинг диний анъаналигида бўлса, бошқа бир томондан халқимиз минг йиллар оша эъзозлаб келаётган миллий қадриятларни ўзида жамлаганлигидадир.

Инсон туғилиши каби унинг ўлими ҳам ўта муҳим аҳамиятга молик воқелиқдир. Чунки инсон ўлими унинг бу дунёни тарк этишини, бошқа оламга ўтишини англатган ва бу жараён билан боғлиқ қатор маросимлар бажарилган. Қолаверса, бирор киши вафот этса ҳозирда ҳам “қайтиш қилди” дейилади. Шу иборанинг ўзи ҳам марҳумнинг бир оламдан иккинчи оламга ўтишини ифодалайди. Мотам таркибига нафақат марҳумни дафн этиш билан боғлиқ, балки мотам ва у дунё билан боғлиқ тасаввур ва урф - одатлар, эҳсон ва қурбонликлар, маросимий йиғилар (гирялар), қабр тошлар, аза маросимлари ва либослари ҳам қиради. Демак, мазкур туркумга кирувчи маросимлар фақат тавсифий жиҳатдангина эмас, тарихий - назарий нуқтаи назардан ҳам муҳим аҳамиятга эга, деб ҳисоблаш мумкин.

Кишилар орасида киши вафоти жараёни билан боғлиқ яна бир қанча одатлар сақланиб қолган бўлиб, улар дафн маросимларида ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Ушбу амалларнинг дастлабки хусусияти шундан иборатки, уларни кечиктирмасдан тез бажариш лозим, чунки, агар кечиктириб юборилса майит [26] тана аъзолари қотиб қолиши мумкин. Иккинчи хусусияти шундан иборатки, майитни маҳтал қилмасдан дафнга тайёрлаш

лозим. Бунда жон чиққандан сўнг тезда майитнинг энгаги (ияги) боғланади, кўзи ёпиб қўйилади, қўлларининг панжалари текисланиб, оёғи узатилади ва бошмалдоқлари бир - бирига теккизиб боғланиб кийгизнинг устига ётқизилган. Муқаддас анъаналаримизга кўра, мархумларга фақат мурдашуй(мурдашов)ларгина тегина олганлар. Улар мархумни ювиб, кафанлаб қўлларини кўкрагига қўйиб қўйганлар [27].

Тобутни хонадондан олиб чиқиб кетишда бу хонадонда қайта ўлим бўлмасин, деган ниятда уч марта ерга қўйиб кўтарганлар. Мархумларни қабрга қўйишда майит кафанининг оғиз қисми кўтариб қўйилган. Бунинг сабабини ахборотчиларимиз - майит кафанини тишлаб қолса, у қолган қариндошларини ҳам орқасидан олиб кетиши мумкинлигига ишониш билан изоҳлашади ва бу одат бугунги кунгача сақланиб қолган.

Республикамизнинг кўплаб ҳудудларида бугунги кунда ҳам мархумларга аза тутиш, хотира маросимлари муҳим ўрин тутди. Аза арабча сўздан олинган бўлиб, мусибатга сабр тиламоқ, тасалли топмоқ маъносини англатади [28]. Аза мархумнинг иззат - ҳурмати ва хотираси учун маълум вақт (баъзи ҳудудларда бир йилгача) мунтазам амал қилинадиган мотам удумидир. Аза бирор киши вафот этган кундан тутилади. Мархумнинг энг яқин қариндош - уруғлари унинг биринчи маракаси(кўпи билан уч кун)гача аза либосларини киядилар. Азадор аёлларнинг удумга мувофиқ, ўйин - кулги, хурсандчилик қилишлари, тўй - томошалар ва байрамларга боришлари таъқиқланган. Бундан ташқари аздор аёллар тақинчоқлар тақмаганлар, ҳатто ўзларига хушбўй нарсалар ҳам сепмаганлар. Бу давр аздорликнинг чилла даври деб ҳам аталади. Одатда, бу даврдаги чеклашлар “оқ кийди” маросимигача давом этган. Азадорликнинг биринчи белгиси йиғи бўлса, кейинги белгиларидан бири уларнинг бошқалардан ажратиб турувчи ўзига хос мотамсаро рангдаги либослари ҳисобланади.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда миллий ва диний анъана, урф-одат ва маросимларнинг юзага келиши, халқ ижтимоий ва руҳий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаши мураккаб жараён бўлиб, унга миллий ўзига хосликлар, узоқ тарихий даврдаги ижтимоий-иқтисодий, сиёсий жараёнлар, табиий-географик ўрнашув, ўзаро этномаданий алоқалар, диний мансубликлар таъсир кўрсатади. Замонавий оилаларда ҳам ислом дини билан боғлиқ маросимлар, расм-русумлар ва уларнинг қоидаларини ҳамон сақланиб қолаётганлигини ўрганиш натижасида мазкур маросимлар ислом дини билан боғлиқ ҳолда ёки ислом динига оид деган қарашлар асосида шакллангани ҳамда улар халқона ислом анъаналари, қоидалари асосида шу билан бирга кишиларнинг асрлар давомида аجدодлардан авлодларга мерос сифатида ўтиб келаётган ақидалари орқали давом этаётганлиги далилланди. Бугунги кунда юқорида қайд этилган миллий ва диний анъаналар асосида ташкил этиладиган оилавий маросимлар маҳаллий аҳоли дунёқарашида исломий амалларга асосланган бўлсада, лекин айрим ўринларда қадимий эътиқодлар билан боғлиқ тасавурлар ҳам учрашини кўриш мумкин. Аммо, бу каби қадимий эътиқод излари яққол ажралган ҳолда намоён бўлмайди, балки айрим элементлари ислом дини қарашлари билан симбиоз тарзда учрайди. Бунинг сабаби сифатида жамият ҳаётида рудемент кўринишда сақланган илк диний қарашларга хос хусусиятларни замонавий миллий қадриятлар ҳамда исломий қоидалар билан интеграциялашуви натижаси дейиш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик - миллий ғоямизнинг пойдеворидир. «Tasvir» нашриёт уйи. - Тошкент – 2021. – Б.4 (Mirziyoev Sh.M. Humanity, goodness and creativity are the foundations of our national idea. "Tasvir" publishing house. - Tashkent - 2021. – P.4)
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. -320 б.; Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. 1-жилд. – Тошкент: Мерос, 1993. -152 б.; Аҳмад Яссавий. Девони ҳикмат. – Тошкент: Movarounnahr, 2004. -83 б.; Юсуф Хос Ҳожиб.

- Кутадғу билиг (Саодатга йўлловчи билим). – Тошкент: Фан, 1971. -965 б.; Абу Ҳомид Ғаззолий. Мукошафатул қулуб (Қалблар кашфиёти) 2-жуз. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2018. -320 б.; Бурхонуддин Марғинович. Ҳидоя шарҳ бидоятил мубтади. 2-жуз. Таржимон: Аъзамхон Қамбаров. – Тошкент: HILOL- NASHR, 2020. -592 б.; Бехбудий М. Танланган асарлар. – Тошкент: Ма'naviyat, 2009. -280 б.; Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ёшлар, 2018. -47 б.; Хожи Муин. Танланган асарлар. – Тошкент: Ма'naviyat, 2010. -255 б.; Жадид адабиёти намоёндалари. Одоб-ахлоқ китоби. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. -192 б. (Abu Nasr Farabi. City of virtuous people. - Tashkent: New age generation, 2018. -320 p.; Abu Ali ibn Sina. Medical laws. Volume 1. - Tashkent: Meros, 1993. -152 p.; Ahmed Yassavi. Wisdom of God. - Tashkent: Movarounnahr, 2004. -83 p.; Yusuf Khos Hajib. Kutadgu Bilig (Knowledge that leads to Bliss). - Tashkent: Science, 1971. -965 p.; Abu Hamid Ghazali. Mukoshafatul Qulub (Discovery of Hearts) Volume 2. - Tashkent: Gafur Ghulam, 2018. -320 p.; Burhanuddin Marginani. Hidayat's commentary is complete. Part 2. Translator: Azamkhan Kambarov. - Tashkent: HILOL-NASHR, 2020. -592 p.; Behbudi M. Selected works. - Tashkent: Ma'naviyat, 2009. -280 p.; Avloni A. Turkish Gulistan or ethics. - Tashkent: Youth, 2018. -47 p.; Hoji Muin. Selected works. - Tashkent: Ma'naviyat, 2010. -255 p.; Manifestations of modern literature. Book of manners. - Tashkent: New age generation, 2018. -192 p.)
3. Сайдалиева Н.З. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари: Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация – Тошкент, 2005. -152 б.; Нишонова Н.Р. Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили: Фалсафа фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация – Тошкент, 2020. - 251 б.; Каримова М.А. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий муҳофазалашда исломий кадрларнинг ўрни: Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация – Тошкент, 2008. -142 б.; Юсупова Н.Ж. Ислом оила ҳуқуқи: пайдо бўлиши, ривожланиши, манбалари ва институтлари: Юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация – Тошкент, 2019. -299 б.; Палваниязов А.Ю. Ўзбекистонда ёш оилаларнинг барқарорлик омиллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида): Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация – Тошкент, 2019. - 186 б.; Расулова З.А. Ўзбекларда оила-никоҳ анъаналарининг ижтимоий ва этник психологияси: Психология фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация – Тошкент, 2018. -352 б.; Юнусова Г.С. Тўлиқ ва нотўлиқ оилалардаги она шахсининг фарзанд ижтимоий тасаввурларига таъсири: Психология фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация – Тошкент, 2018. -182 б. (3. Saidalieva N.Z. Socio-philosophical problems of preparing young people for family life: Dissertation written for the degree of Candidate of Philosophy - Tashkent, 2005. -152 p.; Nishonova N.R. Socio-philosophical analysis of the activities of women in the public administration system of Uzbekistan: Dissertation prepared for the degree of Doctor of Philosophy (DSc) - Tashkent, 2020. - 251 p.; Karimova M.A. The role of Islamic values in social protection of women in Uzbekistan: Dissertation written for the degree of Candidate of Philosophy - Tashkent, 2008. -142 p.; Yusupova N.J. Islamic family law: emergence, development, sources and institutions: dissertation written for the degree of Doctor of Legal Sciences (DSc) - Tashkent, 2019. -299 p.; Palvaniyazov A.Yu. Stability factors of young families in Uzbekistan (on the example of the Republic of Karakalpakstan): Dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology - Tashkent, 2019. -186 p.; Rasulova Z.A. Social and ethnic psychology of family-marriage traditions among Uzbeks: Dissertation prepared for the degree of Doctor of Psychology (DSc) - Tashkent, 2018. -352 p.; Yunusova G.S. The influence of the mother's personality on children's social perceptions in single-parent and single-parent families: Dissertation prepared for obtaining the scientific degree of Doctor of Psychology (PhD) - Tashkent, 2018. -182 p.)

4. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. Тошкент: 2007,73-б. (Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi. Tashkent: 2007, p.73.)
5. Носирхўжаев С. ва бошқалар. Маънавият асослари. Тошкент: 2001. – Б. 184 (Nasirhojaev S. and others. Fundamentals of spirituality. Tashkent: 2001. – P. 184)
6. Ислом энциклопедияси. Таҳрир хайъати А.Мансуров, А.Тулупов, А.Турсунов, А.Ҳасанов ва б. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2017. – Б. 423. (Encyclopedia of Islam. Editorial Board A. Mansurov, A. Tulepov, A. Tursunov, A. Hasanov and others. -Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan. 2017. – P. 423.)
7. Никоҳ / Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмалари. Ж. Ш. Н – Тартибли / Таҳрир хайъати: Т. Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илм. нашр., 2006. – Б. 38. (Marriage / explanatory dictionary of the Uzbek language: more than 80,000 words and phrases. J. Sh. N – Organized / Editorial board: t., Mirzaev (leader) and others. - Tashkent: "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Science. ed., 2006. – P. 38.)
8. Никоҳ / Ислом. Справочник / Усмонов М.А. таҳрири остида – Тошкент: Ўзбек Совет энциклопедияси бош ред., 1987. 2-нашри. – Б. 139-140. (8. Marriage / Islam. Directory / Usmanov M.A. under the editorship - Tashkent: Uzbek Soviet encyclopedia chief editor, 1987. 2nd edition. – P. 139-140.)
9. Никоҳ / Ўзбек тилининг изоҳли луғати... – Б. 38. (Marriage / explanatory dictionary of the Uzbek language... – P. 38)
10. Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справочник / Рук. авт. кол. В.И. Зацепин. – Киев: Политиздат, 1989. – С. 12. (Family. Socio-psychological and ethical problems: Directory / Head of the team of authors V.I. Zatsepin – Kyiv: Politizdat, 1989. – P. 12.)
11. Боймирзаев Р. Ислом ҳуқуқи. – Ижод: Наманган, 2010. – Б.68. (R. Boymirzaev. Islamic law. – Ijod: Namangan, 2010. – P.68.)
12. Ислом энциклопедияси. Таҳрир хайъати А.Мансуров, А.Тулупов, А.Турсунов, А.Ҳасанов ва б. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2017. – Б. 301. (Encyclopedia of Islam. Editorial Board A. Mansurov, A. Tulepov, A. Tursunov, A. Hasanov and others. -Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan. 2017. – P. 301.)
13. Маҳмуд Қошғарий. Девони луғатит турк. 3-том. Тошкент.1963. –Б.382. (Mahmud Kashgari. The dictionary is Turkish. 3rd floor. Tashkent. 1963. – P.382.)
14. Дала маълумотлари. Жиззах вилояти Зомин, Бахмал, Ғаллаорол ва Фориш туманлари. 2020 йил. (Field information. Zomin, Bakhmal, Gallaorol and Forish districts of Jizzakh region. 2020 year.)
15. Имом Бухорий. Саҳиҳ ал Бухорий.– Байрут.:Дар ат тасил, 2018.–Б.1178–1179. (Imam Bukhari. Sahih al-Bukhari.- Beirut.: Dar at tasil, 2018. – P.1178-1179.)
16. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Язид Қазвиний. Саҳиҳи ибн Можа.– Риёз: Маъориф, 1998.Жилд 3. –Б.92. (Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Qazvini. Sahihi ibn Mojah. - Riyaz: Ma'arif, 1998. Volume 3. – P.92.)
17. Фазлуддин Иқрориддин. Оила ва никоҳ рисоласи. – Тошкент: Мавороуннаҳр, 2004. – Б. 28–29. (17. Fazluddin Iqrariddin. Family and marriage booklet. - Tashkent: Mavorounnahr, 2004. – P. 28–29.)
18. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Зикр аҳлидан сўранг. –Тошкент: Hilol нашриёт- матбаа концерни, 2016.– Б. 240. (Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. Ask the people of Zikr. -Tashkent: Hilal publishing-printing concern, 2016. – P. 240)
19. Дала ёзувлари.Жиззах шаҳри ва Ш.Рашидов тумани. 2017 йил. (Field notes. Jizzakh city and Sh. Rashidov district. 2017 year.)

20. Снесаров Г.П. Суннат той в его среднеазиатском варианте // Занятие и быт народов Средней Азии. –Л.:1971. –С. 256 –273. (Snesarov G.P. Sunnat toy in its Central Asian version // Occupation and life of the peoples of Central Asia. –L.:1971. -WITH. 256 –273.)
21. Башилов В.Н. Суннат той в ферганском кишлаке// ЭО. 1996, №3. –С. 99-114. (Basilov V.N. Sunnat toy in a Fergana village // EO. 1996, no. 3. -WITH. 99-114.)
22. Исмоилов Х. Ўзбек тўйлари. Тошкент. Ўзбекистон. 1992. –Б. 39–79. (Ismailov H. Uzbek weddings. Tashkent. Uzbekistan. 1992. – P. 39–79.)
23. Шайх Абдулазиз Мансур. Бахтли оила. Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази. 2020. –Б.380. (Sheikh Abdulaziz Mansur. Happy family. Samarkand: Imam Bukhari International Center. 2020. – P.380.)
24. Башилов В.Н. Суннат той в ферганском кишлаке// ЭО. 1996, №3. – Б.99-114.(Basilov V.N. Sunnat toy in a Fergana village // EO. 1996, №. 3. – P. 99-114.)
25. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – Б.178. (Jabborov I. Ethnography of the Uzbek people. Tashkent: Teacher. 1994. – P.178.)
26. Диний манбаа ва адабиётларда ўлик баъзан “майит” шаклида номланади (In religious sources and literature, the dead is sometimes called "corpse").
27. Дала ёзувлари. Жиззах вилояти туманлари. 2020-2022 йиллар (Field records. Districts of Jizzakh region. 2020-2022 years).
28. Хамидов Б.Х. Учебник арабского языка. –Т,1981.–С.559 (Khamidov B.Kh. Uchebnik Arabic language. -T,1981. – P.559.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000